

Acceso a financiamiento internacional para la investigación en América Latina: Encuesta

El presente material lista las preguntas que forman parte del cuestionario liberado el 16 de junio con la finalidad de recabar información acerca de las barreras y estrategias de quienes realizan investigación en América Latina para obtener financiamiento internacional.

Fecha de última actualización: junio de 2024

Tabla de contenidos

Presentación	2
Consideraciones éticas	2
Consentimiento informado	3
Estructura de las preguntas	4
Textos de Cierre	9
Plataforma de implementación	10
Financiamiento	10
Agradecimientos	10

Presentación

Este cuestionario forma parte del estudio “Acceso a financiamiento internacional para la investigación en América Latina: barreras, estrategias y formación”, cuyo objetivo es identificar los principales obstáculos que enfrentan investigadores e investigadoras de la región al aplicar a fondos internacionales, así como las estrategias utilizadas para sortearlos y las necesidades de capacitación existentes.

Los datos recabados contribuirán al diseño de un programa de formación contextualizado, orientado a mejorar las habilidades de escritura de propuestas y fortalecer el acceso equitativo al financiamiento internacional.

Consideraciones éticas

El presente estudio es llevado a cabo por MetaDocencia, la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental "Dr. Horacio J. A. Rimoldi" - CONICET. Ha sido aprobado por la Comisión de Evaluación de Conductas Responsables en Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (registro CEI25001).

Previo al inicio de la encuesta, se incluye una presentación destinada a quienes participan, en la que se detallan los objetivos del estudio, el propósito de la recolección de datos y el uso posterior de la información. Solo pueden continuar con la encuesta aquellas personas que manifiestan haber leído y comprendido esta información, y aceptan participar voluntariamente del estudio.

La participación es completamente voluntaria, y los y las participantes pueden abandonar la encuesta en cualquier momento. Las respuestas no son obligatorias, con excepción de aquellas preguntas utilizadas para aplicar los criterios de inclusión/exclusión y que se encuentran señaladas con un asterisco (*).

La encuesta fue diseñada para ser completamente anónima. No se recopilan datos personales identificatorios como nombre, apellido o dirección de correo electrónico. Las respuestas abiertas son analizadas y categorizadas previamente a su difusión, con el fin de garantizar la ausencia de información que pueda identificar a las personas participantes.

Los datos recolectados se destinan exclusivamente a fines científicos, como publicaciones y presentaciones académicas, así como para el diseño de un curriculum de formación sobre la búsqueda de financiamiento internacional. Una vez finalizado el análisis, el conjunto de datos será publicado en el [repositorio institucional CONICET Digital](#) y en la plataforma [Open Science Framework \(OSF\)](#), en línea con los principios

FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) y los lineamientos de Ciencia Abierta, para facilitar su acceso y reutilización por parte de la comunidad académica.

Consentimiento informado

Investigamos las barreras y estrategias de quienes nos dedicamos a la investigación en América Latina para obtener financiamiento internacional. Si realizas investigación, nos interesa tu perspectiva aunque nunca te hayas postulado a convocatorias de financiamiento.

- Encuesta anónima y voluntaria
- Duración estimada de 15 minutos.

Tratamiento de los datos:

- Serán usados para informar el diseño de un curso para mejorar el acceso a financiación internacional y con fines científicos en publicaciones y presentaciones académicas.
- Serán almacenados en repositorios institucionales, siguiendo lineamientos de Ciencia Abierta y asegurando su accesibilidad y reuso por la comunidad científica.
- Las respuestas de texto libre serán analizadas y categorizadas para quitar información identificatoria antes de su publicación.

El presente estudio es llevado a cabo por MetaDocencia, la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental "Dr. Horacio J. A. Rimoldi" - CONICET. Fue aprobado por la Comisión de Evaluación de Conductas Responsables en Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (registro CEI25001).

Si tienes preguntas o deseas recibir información sobre los resultados del estudio, escríbenos a: investigacion@metadocencia.org.

* He leído y comprendido la información sobre el estudio y acepto participar en la encuesta.

- Sí
- No

Estructura de las preguntas

Las preguntas del cuestionario están organizadas en secciones temáticas. Cada una se presenta con su formato de respuesta, tipo de variable esperada, y, cuando

corresponde, condiciones de aparición (i.e., si su visualización depende de una respuesta anterior).

Pregunta 1:

* ¿Realizas o realizaste actividades de investigación en América Latina?

Consideramos que una persona puede hacer investigación siendo estudiante de pregrado, maestría, doctorado, durante un programa postdoctoral, desde un cargo de investigación estable o por fuera de cualquier programa formal, ya sea en instituciones académicas, laboratorios, organizaciones del tercer sector, en la industria u otros ámbitos.

- **Condiciona**l: Sólo si se contestó “Sí” al consentimiento informado.
- **Forma**to: Opción única (Sí, realizo o realicé investigación en América Latina / No)

Pregunta 2: País de origen

- **Condiciona**l: Sólo si se respondió “Sí, realizo o realicé investigación en América Latina” en la pregunta 1.
- **Forma**to: Selección múltiple (lista de todos los países)

Pregunta 3: País de residencia

- **Forma**to: Selección múltiple (lista de todos los países)

Pregunta 4: Género

- **Forma**to: Opción única (Mujer cis / Mujer trans / Hombre cis / Hombre trans / No binario / Prefiero no decir)

Pregunta 5: Sí te identificas como integrante de algún grupo sistemáticamente excluido de la comunidad científica y técnica, selecciona todas las opciones que correspondan.

- **Forma**to:
 - Opción única (Mujeres y géneros minoritarios / Personas con discapacidad / Personas de origen socioeconómico desfavorecido / Población afrodescendiente / Pueblos originarios / Otro)
 - Campo libre:
 - **Condiciona**l: Sólo si se selecciona la opción “Otro”.

Pregunta 6: Mayor nivel educativo alcanzado

- **Forma**to: Opción única (Secundario incompleto / Secundario completo / Universitario incompleto / Universitario completo / Maestría incompleto / Maestría completo / Doctorado incompleto / Doctorado completo)

Pregunta 7: Indica tu área de investigación

- **Formato:**
 - Selección múltiple (Ciencias de la Salud / Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Sociales / Humanidades / Ingenierías / Tecnología y Arquitectura / Otra)
 - Campo libre:
 - Condicional: Sólo si se selecciona la opción "Otra".

Pregunta 8: ¿En total, cuántos años estimas que te has dedicado a realizar o participar de trabajos de investigación?

- **Formato:** Campo numérico con validación (rango 1 a 60)

Pregunta 9: ¿Tienes una posición de investigación permanente (por ejemplo: investigador/a con cargo fijo, profesor/a a tiempo completo, etc.)?

- **Formato:** Opción única (Sí / No)

Pregunta 10: ¿Lideras o lideraste equipos o líneas de investigación?

- **Formato:** Opción única (Sí / No)

Pregunta 11: ¿Diriges o dirigiste la formación de estudiantes de maestría o doctorado, investigadores de postdoctorado o con cargos fijos?

- **Formato:** Opción única (Sí / No)

Pregunta 12: ¿Realizaste parte de tu carrera científica en países con mayor acceso a financiamiento que América Latina?

- **Formato:** Opción única (Sí / No)

Pregunta 13: Si respondiste que sí, ¿durante cuántos años investigaste fuera de América Latina?

- **Formato:** Campo numérico con validación (rango 1 a 40)

Pregunta 14: ¿Aplicaste a convocatorias **nacionales** para financiar **proyectos de investigación**? (por ejemplo, becas, salarios, equipamiento, reactivos, materiales, viajes, publicaciones, etc.)

- **Formato:** Opción única (Sí / No)

Pregunta 15: Convocatorias nacionales:

- a. ¿Aproximadamente a cuántas te presentaste?

- b. ¿Aproximadamente para cuántas obtuviste financiamiento?
- **Condición:** Sólo si la pregunta 14 se responde con "Sí".
 - **Formato:** Campo numérico con validación (rango 1 a 150)

Pregunta 16: ¿Aplicaste a convocatorias **internacionales** para financiar **proyectos de investigación**? (por ejemplo, becas, salarios, equipamiento, reactivos, materiales, viajes, publicaciones, etc.)

- **Formato:** Opción única (Sí / No)

Pregunta 17: Convocatorias internacionales:

- a. ¿Aproximadamente a cuántas te presentaste?
- b. ¿Aproximadamente para cuántas obtuviste financiamiento?
- **Condición:** Sólo si la pregunta 16 se responde con "Sí".
 - **Formato:** Campo numérico con validación (rango 1 a 150)

Pregunta 18: Indica con qué frecuencia realizas cada una de las siguientes acciones al presentarte a una convocatoria para obtener financiamiento.

- a. Verificar las condiciones de elegibilidad y los requisitos administrativos, legales, éticos e institucionales
- b. Evaluar el tiempo disponible para preparar y enviar la propuesta
- c. Hacer una lectura minuciosa y atenta al detalle de la convocatoria, incluyendo bases y condiciones y documentos anexos o complementarios
- d. Alinear estratégicamente los objetivos del proyecto con los objetivos de la convocatoria
- e. Estudiar previamente actores e instituciones evaluadoras
- f. Compartir con tus colegas tu propuesta de investigación antes de enviarla a revisión externa para que te den sus comentarios y sugerencias
- g. Establecer alianzas con otras instituciones o equipos para aplicar a fondos
 - **Formato:** Escala likert (Nunca / A veces / Siempre)

Pregunta 19: ¿Sabes que existen y/o tuviste acceso a financiamiento que sea no competitivo (a veces conocido como fondos discrecionales de distintas organizaciones, donaciones de particulares o inversiones de empresas privadas)?

- **Formato:** Opción única (Sí / No)

Pregunta 20: Si accediste a este tipo de financiamiento no competitivo, ¿cómo lo obtuviste?

- **Condición:** Sólo si se responde con "Sí" la pregunta 19.
- **Formato:**

- Selección múltiple (A través de mi red de contactos / A través de mi institución / Otra)
- Campo libre:
 - **Condiciona**: Sólo si se selecciona la opción "Otra".

Pregunta 21: Indica tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

- a. Tener que escribir la propuesta en un idioma diferente al nativo (ej. Inglés) es una barrera significativa para presentarse a convocatorias internacionales.
- b. Existen diferencias culturales en la forma de redactar propuestas entre América Latina y regiones consideradas centrales, como Estados Unidos y Europa.
- c. En América Latina no se acostumbra a destacar logros propios en contextos internacionales (self-promotion) y eso impacta sobre la posibilidad de obtener financiamiento internacional para quienes investigan.
- d. Quienes evalúan propuestas de financiamiento internacional desconocen o desconfían de las capacidades científicas e infraestructurales de América Latina.
- e. Una gran parte de la comunidad científica latinoamericana suele desconfiar de sus propias capacidades científicas.
- f. Existen sesgos en contra de presentaciones de proyectos de investigación realizadas por equipos latinoamericanos.
- g. La representación de nuestra región en redes internacionales y espacios de toma de decisión es alta y favorece el financiamiento de propuestas latinoamericanas.
- h. Las barreras económicas para asistir a eventos científicos internacionales donde se crean redes de contacto profesional (networking) reducen las oportunidades de financiamiento.
- i. Las convocatorias internacionales tienen requisitos que no tienen en cuenta las condiciones locales, como categorías académicas distintas, trayectorias más largas, o a la producción científica en ambientes con bajos recursos.
- j. La información otorgada por quien financia es clara y suficiente para preparar un proyecto de investigación bien posicionado para un proceso competitivo.
 - **Formato:** Escala likert (Totalmente en desacuerdo / En desacuerdo / Ni de acuerdo ni en desacuerdo / De acuerdo / Totalmente de acuerdo)

Pregunta 22: ¿Consideras que hay otras barreras que no se mencionaron? Cuéntanos cuáles.

- **Formato:** Campo libre.

Pregunta 23: ¿Cuáles de los siguientes temas consideras que necesitarías aprender o reforzar para aumentar tus posibilidades de obtener financiamiento internacional desde América Latina? Selecciona las **3 opciones** que consideres más útiles.

- **Formato:**

- Selección múltiple (Buscar fuentes de financiamiento adecuadas / Comunicarme mejor con personas que financian o evalúan propuestas / Redactar propuestas efectivas, que consideren diferencias culturales entre América Latina y el resto del mundo / Comprender la jerga de las entidades financiadoras y los requisitos administrativos de distintas oportunidades internacionales / Identificar colaboraciones o alianzas estratégicas clave / Diseñar cronogramas y presupuestos realistas / Otra)
- Campo libre:
 - **Condicional:** Sólo si se selecciona la opción "Otra".

Pregunta 24: ¿Qué formatos de capacitación te resultan más convenientes para un curso virtual sobre cómo acceder a financiación internacional? Marca todas las opciones que consideres.

a. Modalidad:

- **Formato:** Selección múltiple (Asincrónica (a tu propio ritmo, sin necesidad de interactuar en tiempo real) / Combinada (material asincrónico + algunas horas de interacción en vivo) / Sincrónica (todo el tiempo dedicado a interactuar y a aprender con otras personas))

b. Duración:

- **Formato:** Selección múltiple (Hasta 3 horas en total / De 3 a 10 horas en total / De 10 a 15 horas en total / De 15 a 20 horas en total)

c. Tipo:

- **Formato:** Selección múltiple (Intensivo (todas las horas en una semana) / Distribuido (horas repartidas a lo largo de varias semanas))

Pregunta 25: ¿Te interesaría participar en un curso acerca de cómo obtener financiamiento internacional?

- **Formato:** Opción única (Sí / Tal vez / No)

Tipos de preguntas utilizadas

- Opción única (radiobuttons): El/la participante selecciona una sola opción entre varias.
- Selección múltiple (checklist): Se permite seleccionar más de una opción.
- Escala Likert: Respuestas ordenadas en una escala, típicamente de 1 a 5.
- Campo libre (abierto): Permite escribir una respuesta en texto (libre o numérica).
- Campo numérico con validación: Admite solo valores numéricos, con un rango predeterminado.

- Condicionales: Algunas preguntas se presentan únicamente si se cumple una condición lógica basada en una respuesta previa.

Textos de Cierre

- **Descalificación 1:** Condicional a respuesta “No” en el consentimiento informado.

¡Muchas gracias por tu interés en participar!

Para participar es necesario que aceptes las condiciones del estudio. Si te interesa cambiar tu respuesta, puedes volver a las condiciones haciendo clic en Anterior.

Si no es el caso, te invitamos a seguir en contacto con MetaDocencia sumándote a nuestra comunidad en [Slack](#).

También puedes seguirnos en redes sociales, donde compartimos muchas iniciativas que podrían interesarte.

Estamos en [Twitter](#), [Mastodon](#), [Instagram](#), [LinkedIn](#), [Bluesky](#), [YouTube](#) y [Zenodo](#). ¡Te esperamos!

- **Descalificación 2:** Condicional a respuesta “No” en la pregunta 1.

¡Muchas gracias por tu interés en participar!

Esta encuesta está dirigida a personas que realizan investigación en América Latina. Por eso, en este caso no continuaremos con más preguntas.

Si seleccionaste ‘No’ en la pregunta anterior por error, puedes corregirlo y retomar la encuesta haciendo clic en Anterior.

De todos modos, te invitamos a seguir en contacto con MetaDocencia sumándote a nuestra comunidad en [Slack](#).

También puedes seguirnos en redes sociales, donde compartimos muchas iniciativas que podrían interesarte.

Estamos en [Twitter](#), [Mastodon](#), [Instagram](#), [LinkedIn](#), [Bluesky](#), [YouTube](#) y [Zenodo](#). ¡Te esperamos!

- **Fin de encuesta:** Condicional a presionar “siguiente” en la última hoja.

¡Muchas gracias por completar la encuesta!

Tu participación es muy valiosa y nos ayuda a comprender mejor las experiencias de quienes investigan en América Latina.

Te invitamos a seguir en contacto con MetaDocencia sumándote a nuestra comunidad en [Slack](#).

También puedes seguirnos en redes sociales, donde compartimos muchas iniciativas que podrían interesarte.

Estamos en [Twitter](#), [Mastodon](#), [Instagram](#), [LinkedIn](#), [Bluesky](#), [YouTube](#) y [Zenodo](#). ¡Te esperamos!

Plataforma de implementación

El cuestionario fue implementado en la plataforma [SurveyMonkey](#), que permite una distribución flexible a través de enlaces web, recopilación anónima de respuestas pero garantizando la una respuesta única por participante, aplicación de lógica condicional (ramificación), y validación de campos.

Las preguntas condicionales y los formatos de respuesta (opción única, múltiple, campo libre, etc.) fueron configuradas directamente en la interfaz de SurveyMonkey, respetando los criterios metodológicos definidos durante el diseño del instrumento.

Referencia

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciar este documento: Jesica Formoso, Laura Ación, Paz Míguez. (2025). "Acceso a financiamiento internacional para la investigación en América Latina: Encuesta". Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15741564>

Agradecimientos

Agradecemos especialmente a la comunidad de investigadoras e investigadores de MetaDocencia, cuyo compromiso, experiencia y generosidad fueron fundamentales para el desarrollo de este cuestionario.

Este instrumento forma parte de un proyecto más amplio orientado a comprender las barreras que enfrentan quienes investigan en América Latina al acceder a financiamiento internacional, así como a diseñar estrategias formativas situadas para afrontarlas. En este marco, la colaboración de integrantes de la comunidad de MetaDocencia fue clave para identificar temas relevantes, enriquecer el contenido del cuestionario, y validar su pertinencia en distintos contextos regionales.

Este trabajo colectivo refleja los valores de apertura, cooperación y ciencia contextualizada que promovemos, y no hubiera sido posible sin la participación activa y

comprometida de quienes integran esta red. Tampoco hubiera sido posible sin el apoyo y la financiación de la Chan Zuckerberg Initiative.

Este proyecto ha sido posible en parte gracias a una subvención de Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo asesorado de Silicon Valley Community Foundation.